

«Психологічні аспекти підбору персоналу в умовах воєнного стресу: виклики для HR-менеджера та особливості мотивації кандидатів»

Олена Шарова

Фрілансер, позаштатний фахівець з управління людськими ресурсами, персоналом організації; коуч для роботи з мотивації

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню психологічних аспектів підбору персоналу в умовах воєнного стресу та ключових викликів для HR-менеджерів. Розглянуто трансформацію мотиваційних орієнтирів кандидатів, вплив воєнних подій на ринок праці та особливості оцінки психоемоційного стану претендентів. Наведено аналіз сучасних теорій мотивації Маслоу, Герцберг, сучасні підходи та методів оцінки кандидатів у кризових умовах. Особливу увагу приділено практичним рекомендаціям для HR: використанню емпатійного інтерв'ю, структурованих інструментів оцінки, адаптаційних програм та психологічної підтримки нових співробітників. Результати дослідження сприяють підвищенню ефективності HR-процесів та формуванню стійких, мотивованих команд.

Ключові слова: HR-менеджмент, підбір персоналу, мотивація, психологічна підтримка, воєнний стрес, емпатія.

Вступ

Сучасні воєнні реалії докорінно змінюють не лише економічні процеси, але й психологічні механізми функціонування ринку праці. З одного боку, організації стикаються з викликами, пов'язаними зі збереженням ефективності, стабільності та кадрового потенціалу, а з іншого — кандидати та співробітники перебувають у стані постійного стресу, невизначеності та тривожності, що безпосередньо впливає на їхню працездатність, рівень мотивації та готовність брати участь у професійній діяльності. У цих умовах підбір

персоналу перестає бути лише адміністративною чи організаційною функцією, а набуває нового, психологічного змісту.

Особливого значення у воєнний час набуває роль HR-менеджера, яка виходить за межі класичного рекрутингу. Сучасний фахівець із персоналу стає посередником між потребами бізнесу та емоційним станом кандидатів і працівників, виконує функцію стабілізуючої ланки в умовах невизначеності. Від нього вимагається здатність не лише оцінювати професійні компетенції, а й враховувати психологічні фактори — індивідуальний досвід переживання травматичних подій, рівень стресостійкості, а також трансформацію ціннісних орієнтирів кандидатів.

У сучасних реаліях воєнний стрес докорінно змінює мотиваційну сферу працівників. Якщо раніше провідними залишалися кар'єрні перспективи, професійний розвиток чи самореалізація, то нині на перший план виходять базові потреби — відчуття безпеки, стабільність доходу, підтримка колективу та роботодавця, а також можливість зберігати баланс між роботою і особистим життям у складних соціально-психологічних умовах. Це вимагає від HR-менеджерів перегляду класичних підходів до оцінки мотивації та впровадження нових стратегій взаємодії, які враховують специфіку воєнного контексту.

Таким чином, актуальність дослідження психологічних аспектів підбору персоналу в умовах війни зумовлюється необхідністю інтеграції професійної, організаційної та психологічної складових HR-процесів. Усвідомлення цієї багатовимірності дозволяє не лише підвищити ефективність роботи з кадрами, але й надати їй гуманістичного спрямування, сприяючи формуванню стійких, згуртованих та мотивованих команд. Це, у свою чергу, створює передумови для збереження життєздатності організацій та їхнього довгострокового розвитку навіть у надзвичайних і нестабільних обставинах.

Мета статті: проаналізувати психологічні аспекти підбору персоналу під час воєнного стресу та визначити ефективні стратегії HR-менеджера.

Завдання дослідження: 1) дослідити вплив воєнного стресу на кандидатів та HR-менеджерів; 2) виявити зміни в системі мотивації; 3) сформулювати практичні рекомендації.

Психологічні аспекти відбору персоналу.

Одним із ключових психологічних аспектів відбору є комунікація. Вона забезпечує двосторонній обмін інформацією між кандидатом та рекрутером, дозволяє оцінити не лише

зміст відповідей, а й невербальні сигнали, стиль мовлення, рівень впевненості та здатність до активного слухання. Висока якість комунікації сприяє формуванню довіри, що є необхідною умовою для отримання достовірної інформації про особистісні риси та мотиваційні чинники кандидата.

Не менш важливим чинником виступає емпатія HR-менеджера. Вона дає змогу не лише ідентифікувати емоційний стан співрозмовника, але й адекватно реагувати на нього, створюючи психологічно безпечну атмосферу співбесіди. Емпатійний підхід знижує рівень тривожності кандидатів, особливо в умовах стресу, викликаного зовнішніми факторами, такими як воєнні дії чи економічна нестабільність.

Окремої уваги заслуговує стресостійкість — як характеристика кандидата, так і HR-фахівця. Для працівників компаній, що функціонують у кризових умовах, здатність зберігати продуктивність у стресових ситуаціях набуває стратегічного значення. Водночас HR-менеджер має демонструвати власну стресостійкість, адже він часто стикається з емоційно виснажливими співбесідами та необхідністю ухвалювати складні рішення.

Психологічні аспекти — комунікація, емпатія та стресостійкість — виступають взаємопов'язаними детермінантами ефективного процесу відбору персоналу. Їхнє врахування дозволяє не лише підвищити якість рекрутингу, але й сприяє формуванню стійких професійних команд, здатних адаптуватися до викликів сучасності.

Вплив воєнних умов на психоемоційний стан кандидатів і HR-фахівців.

Війна є одним із найпотужніших стресогенних факторів, що впливає на психологічний стан особистості та визначає специфіку її поведінки у професійній сфері. Тривале перебування в умовах небезпеки, невизначеності та соціально-економічної нестабільності формує стійкий стан воєнного стресу, який відображається як на кандидатах у процесі пошуку роботи, так і на HR-менеджерах, котрі здійснюють підбір персоналу.

Для кандидатів воєнний стрес проявляється у підвищеній тривожності, зниженій концентрації уваги та труднощах у прийнятті рішень. Часто спостерігається зниження самооцінки, що пов'язано з втратою стабільності, роботи або місця проживання. У процесі співбесіди такі кандидати можуть демонструвати невпевненість, уникати відкритих відповідей або, навпаки, проявляти гіперемоційність. Їхня мотивація здебільшого зміщується в бік базових потреб — безпеки, фінансової стабільності та можливості працювати у відносно передбачуваному середовищі.

HR-менеджери, своєю чергою, також піддаються впливу воєнного стресу. Їхня діяльність ускладнюється підвищеним навантаженням, обмеженими ресурсами та необхідністю взаємодіяти з великою кількістю кандидатів, які перебувають у кризових станах. У HR-фахівців можуть виникати симптоми емоційного вигорання, що проявляється у втраті мотивації, зниженні емпатійності, дратівливості та втомі. Водночас на них покладається подвійна функція: зберігати власну стресостійкість і підтримувати психологічний баланс у кандидатів та колективі.

Спільним для обох груп є те, що воєнний стрес спричиняє підвищену вразливість до конфліктних ситуацій, зниження толерантності до невизначеності та спотворене сприйняття майбутнього. Це вимагає від HR-менеджерів додаткових психологічних компетенцій — уміння працювати з проявами тривоги, використовувати емпатійне слухання та створювати атмосферу довіри під час відбору персоналу.

Воєнний стрес є комплексним феноменом, який визначає поведінку та психологічний стан усіх учасників процесу підбору персоналу. Його розуміння є необхідною умовою для розробки ефективних стратегій рекрутингу та збереження психологічного благополуччя працівників у кризових умовах.

Теорії мотивації Маслоу, Герцберг та сучасні підходи у воєнних умовах

Питання мотивації персоналу завжди було предметом уваги психології праці та управління персоналом, однак у період соціально-політичних криз воно набуває особливої актуальності. Класичні теорії мотивації дозволяють зрозуміти трансформацію потреб і пріоритетів працівників у воєнних умовах, а сучасні підходи уточнюють специфіку цих змін у контексті глобальної нестабільності.

Однією з найбільш відомих моделей є піраміда потреб Абрахама Маслоу. Відповідно до неї, потреби людини ієрархічно впорядковані: від базових фізіологічних до потреб у самореалізації. У мирний час організації акцентували увагу на потребах вищого рівня — професійному розвитку, визнанні, можливостях кар'єрного зростання. Натомість у воєнних умовах актуалізуються насамперед потреби нижчих рівнів — безпека, стабільний дохід, доступ до базових ресурсів. Це пояснює, чому під час кризи знижується значущість нематеріальних мотиваторів та збільшується попит на гарантії фізичної й фінансової стабільності.

Таким чином, класичні та сучасні теорії мотивації підтверджують: війна значно змінює ієрархію потреб і мотиваторів. Для HR-менеджерів це означає необхідність переорієнтації методів відбору та утримання персоналу: від акценту на довгостроковому розвитку — до створення умов базової стабільності, психологічної підтримки та формування відчуття спільної місії.

Роль HR-менеджера в умовах трансформації мотивації кандидатів

Як ми визначили вище військові дії та соціально-економічна нестабільність суттєво трансформують систему цінностей і мотиваційні пріоритети кандидатів на ринку праці. Якщо в умовах мирного розвитку суспільства пошукачі орієнтувалися на кар'єрне зростання, професійний розвиток та досягнення високого соціального статусу, то в умовах війни їхні мотиватори значно змінюються.

Насамперед актуалізується потреба у безпеці. Це проявляється як у фізичному вимірі, а саме працевлаштування в регіонах з відносно низьким рівнем небезпеки, можливість дистанційної роботи, так і в психологічному, тобто стабільність умов праці, передбачуваність організаційних процесів. Працівники прагнуть уникнути додаткових ризиків та шукають середовище, яке забезпечує відносний захист у нестабільних обставинах.

Другим визначальним чинником є стабільність. Для більшості кандидатів заробітна плата стає не лише засобом задоволення матеріальних потреб, а й важливим символом упевненості в завтрашньому дні. Зростає попит на офіційне працевлаштування, гарантії своєчасної виплати заробітної плати та довгострокові трудові відносини.

Важливу роль також відіграє соціальна підтримка. Кандидати надають перевагу організаціям, які демонструють соціальну відповідальність, допомагають постраждалим від війни або реалізують гуманітарні проекти. Приєднання до таких компаній дозволяє людині не лише реалізувати професійні навички, а й відчувати свою причетність до суспільно значущої діяльності. Це формує додаткову внутрішню мотивацію, що виходить за межі матеріальних стимулів.

Зміна мотивації кандидатів для HR-менеджерів означає необхідність перегляду підходів до комунікації з кандидатами та створення умов, які відповідають новим мотиваційним очікуванням працівників.

Сучасні трансформації ринку праці, зумовлені воєнними діями, економічною нестабільністю та масовою релокацією працівників, призвели до виникнення так званих нових мотиваторів, що відповідають актуальним соціальним та психологічним потребам працівників. До таких мотиваторів належать віддалена робота, гнучкий графік та залученість до важливої місії компанії.

Одним із найбільш затребуваних чинників є віддалена робота. Вона забезпечує не лише фізичну безпеку працівників у воєнних умовах, але й дозволяє поєднувати професійну діяльність із особистими чи сімейними обставинами, які часто стають складнішими під час війни. Дослідження свідчать, що можливість дистанційної роботи значно знижує рівень тривожності та підвищує залученість працівників, оскільки забезпечує відчуття контролю над власним робочим.

Не менш важливим мотиватором виступає гнучкий графік. У ситуаціях, коли працівники змушені поєднувати професійну діяльність із вирішенням побутових чи соціальних проблем, гнучкість стає визначальним фактором при виборі місця роботи. Гнучкий графік роботи відіграє особливо важливу роль у сучасних умовах, оскільки масовані нічні обстріли значно порушують режим сну та відпочинку працівників. Можливість адаптувати робочий час дозволяє співробітникам відновити сили та зберегти продуктивність протягом дня. Водночас існують винятки, коли своєчасне виконання завдань має критичне значення для організації, і тоді від працівника вимагається дотримання встановлених термінів. У таких випадках ключовим завданням HR-менеджера є розробка гнучких стратегій управління, що дозволяють підтримувати робочий ритм та водночас створювати сприятливу і стабільну атмосферу для колективу. Для цього застосовуються комплексні стратегії, що поєднують організаційні, психологічні та операційні підходи.

Важливим елементом підтримки робочого ритму є пріоритизація завдань та делегування відповідальності. Встановлення пріоритетів дозволяє сконцентрувати ресурси на критично важливих задачах, тоді як менш термінові обов'язки можна відкладати або передавати іншим членам команди. Це не лише знижує навантаження на окремих співробітників, але й сприяє більш ефективному використанню командних ресурсів.

Ще однією ефективною стратегією є організація робочого часу у вигляді концентрованих блоків із регулярними короткими перервами. Наукові дослідження у сфері організаційної психології підтверджують, що така методика дозволяє підтримувати

високий рівень концентрації, зменшує когнітивну втому та підвищує здатність до адаптації в умовах стресу.

Не менш важливою складовою є психологічна підтримка та відкритий діалог всередині команди. Регулярні супервізії, командні наради та, за потреби, консультації психолога сприяють своєчасному усвідомленню емоційних ресурсів співробітників, знижують рівень тривоги та формують стабільну робочу атмосферу.

Додатково HR-менеджер повинен мати розроблені резервні плани для непередбачуваних ситуацій. Наприклад, у разі масованих обстрілів або тимчасового відключення ресурсів, частину завдань можна виконувати дистанційно, а критично важливі процеси організувати у форматі коротких термінових блоків. Такий комплексний підхід дозволяє підтримувати продуктивний робочий ритм навіть у умовах високої невизначеності та кризових викликів.

Особливе значення в умовах війни набуває залученість до важливої місії компанії. У період соціальної нестабільності люди прагнуть відчувати свою причетність до діяльності, що має суспільну користь. Компанії, які беруть участь у волонтерських ініціативах, гуманітарних проєктах або підтримують армію та постраждалих, стають більш привабливими для кандидатів. Для багатьох пошукачів така місія перетворюється на потужний нематеріальний мотиватор, який дозволяє компенсувати відчуття невизначеності та додати сенсу професійній діяльності.

Для HR-менеджерів це означає необхідність переосмислення традиційних підходів до підбору персоналу та формування таких умов праці, які відповідали б актуальним очікуванням кандидатів і забезпечували їхню довгострокову залученість.

Оцінювання кандидатів HR-менеджером у контексті психоемоційних характеристик

В умовах воєнних подій процес підбору персоналу набуває особливої складності, адже кандидати часто перебувають у стані підвищеного стресу, тривожності або емоційного виснаження. Дослідження показують, що психоемоційний стан працівників безпосередньо впливає на їхню продуктивність, здатність до адаптації та ефективність командної взаємодії. Саме тому HR-менеджеру доводиться враховувати не лише професійні компетенції кандидата, але й його психологічну готовність до роботи в умовах невизначеності.

Першим важливим завданням на етапі співбесіди є створення безпечного середовища для комунікації. Згідно з принципами травма-інформованого підходу *trauma-informed practice*, рекомендованого SAMHSA, початкова взаємодія повинна будуватися на довірі, прозорості та визнанні потенційних переживань кандидата. Спостереження за невербальною поведінкою — виразом обличчя, жестами, тоном голосу чи темпом мовлення — може дати важливу інформацію, однак поспішні висновки є небажаними. Подібні сигнали часто відображають ситуативне хвилювання, а не довготривалі емоційні проблеми.

Особливу роль у процесі співбесіди відіграє емпатійний підхід до комунікації. Техніки активного слухання та відкриті запитання дозволяють кандидатам вільніше висловлювати власні думки та досвід, водночас допомагаючи HR-менеджеру оцінити рівень їхньої емоційної стабільності. Дослідження вказують, що емпатійна взаємодія сприяє зниженню напруги та підвищує якість інформації, яку отримує інтерв'юер. Наприклад, питання «Що для вас зараз є найбільшим викликом у роботі?» або «Які стратегії ви використовуєте для подолання стресу?» відкривають простір для діалогу й дозволяють краще оцінити здатність кандидата справлятися з труднощами.

Щоб зробити оцінку кандидата максимально об'єктивною, звичайне інтерв'ю краще поєднувати з тестами. Наприклад, шкала життєстійкості Коннора-Девідсона добре показує рівень стресостійкості, а опитувальник Маслач допомагає виявити ознаки професійного вигорання. У практиці HR часто додають ще й шкали самооцінки тривожності — вони дають змогу побачити приховані ризики, які не завжди видно під час розмови. Такий підхід дозволяє сформувати не лише «професійний портрет» кандидата, а й зрозуміти, з якими ресурсами він входить у команду.

Не менш важливою складовою є аналіз поведінки у стресових умовах, що здійснюється за допомогою ситуаційного інтерв'ю. Цей метод дозволяє оцінити здатність кандидата до прийняття рішень, самоконтролю та конструктивної поведінки у кризових ситуаціях. Розповіді про реальні досвіди кандидата дають змогу побачити його підхід до подолання труднощів та рівень готовності працювати в умовах високого навантаження.

У підсумку HR-менеджеру необхідно інтегрувати дані про професійні компетенції з аналізом психоемоційного стану, формуючи цілісну картину про кандидата. Варто пам'ятати, що навіть висококваліфікований спеціаліст може потребувати додаткової психологічної підтримки чи адаптаційного періоду для успішної інтеграції у команду. Тому фінальне рішення про прийняття на роботу повинно ґрунтуватися на балансі між

професійними критеріями та емоційною готовністю до виконання завдань. Такий підхід не лише підвищує ефективність кадрових рішень, але й сприяє формуванню стійких і підтримуючих колективів у складних умовах воєнних викликів.

Як зберегти власну психологічну стійкість та уникнути вигорання для HR-менеджера

У сучасних умовах війни HR-менеджери опиняються в унікально складній ситуації, що поєднує подвійне навантаження. З одного боку, вони зобов'язані забезпечувати безперервний процес підбору персоналу та підтримку співробітників, а з іншого — стикаються з власними психологічними викликами, серед яких невизначеність, високий рівень стресу та підвищене почуття відповідальності. Як свідчать сучасні дослідження, саме поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів формує високі ризики емоційного виснаження та зниження професійної ефективності, що робить проблему збереження психологічної стійкості надзвичайно актуальною.

Передусім важливим є усвідомлення ризиків професійного вигорання. У науковій літературі воно описується як багатовимірний феномен, що включає емоційне виснаження, деперсоналізацію та зниження відчуття професійної ефективності виявлено С. Maslach і М. Leiter у 2016 році. Згідно з емпіричними даними дослідження, HR-менеджери належать до групи підвищеного ризику, адже їхня робота передбачає постійну взаємодію з людьми, участь у кризових процесах та опрацювання емоційних станів як кандидатів, так і співробітників. Усвідомлення цього ризику виступає відправною точкою для впровадження профілактичних і підтримуючих заходів.

Одним із ключових інструментів запобігання вигоранню є розвиток навичок саморегуляції. Як показують численні дослідження у сфері психофізіології стресу, техніки дихання та релаксації дозволяють знижувати рівень тривожності, а практики усвідомленості сприяють кращому контролю над емоціями та думками. Крім того, регулярна фізична активність розглядається як природний антистресовий ресурс, що стимулює відновлення енергетичного балансу організму. Таким чином, поєднання цих підходів формує надійну основу для підвищення індивідуальної стійкості в умовах невизначеності.

Разом із тим психологічна стійкість HR-менеджера залежить не лише від індивідуальних стратегій, але й від організаційних чинників. Дослідження у сфері

організаційної психології свідчать, що чітке дотримання меж робочого часу та уникнення хронічного перевантаження є необхідною умовою збереження продуктивності. Також ефективними вважаються делегування завдань і створення командного середовища, де панує взаємна підтримка. Такі заходи дають змогу не лише знижувати навантаження на окремого працівника, але й зміцнювати колективну стійкість.

Окрему роль відіграє соціальна підтримка, яка традиційно розглядається як один із найважливіших буферів стресу. Для HR-менеджерів вона може реалізовуватися через супервізії, регулярні командні зустрічі для обміну досвідом, а також через зовнішні ресурси — професійні спільноти чи індивідуальні консультації психолога. Така підтримка сприяє зниженню почуття ізоляції та формує додаткові ресурси для ефективного подолання емоційних викликів.

Не менш вагомим чинником є дотримання балансу між професійним та особистим життям. Хоча воєнні реалії суттєво обмежують можливості для повноцінного відпочинку, наукові дані свідчать, що навіть мінімальні практики work-life balance — зокрема спілкування з близькими, відновлюючий сон чи заняття хобі — виступають ефективною профілактикою вигорання. У результаті навіть невеликі кроки у напрямі гармонізації особистого та професійного життя можуть мати значний позитивний ефект.

Варто також підкреслити значення орієнтації на сенс і місію професійної діяльності. У межах позитивної психології доведено, що відчуття значущості власної роботи є потужним джерелом внутрішньої стійкості та мотивації. Для HR-менеджера усвідомлення того, що його діяльність не лише сприяє функціонуванню організації, але й забезпечує підтримку людей у надзвичайно складний час, створює глибокий мотиваційний ресурс і знижує ризик професійного вигорання.

Етичні засади роботи з делікатними запитаннями та травматичним досвідом кандидатів

Робота HR-менеджера в умовах сучасних суспільних викликів, зокрема під час війни, потребує особливої уваги до етичних аспектів професійної взаємодії. Процес відбору персоналу не обмежується лише оцінкою компетенцій та професійних навичок — він включає глибоку комунікацію з кандидатами, які можуть мати за плечима досвід втрати, вимушеного переселення чи перебування в умовах хронічного стресу. У такій ситуації

делікатність у постановці запитань і вміння враховувати травматичний досвід стають ключовими складовими ефективного та гуманного відбору.

Одним із головних етичних викликів є формулювання питань, які традиційно вважаються «нейтральними» у стандартних умовах, проте набувають іншого забарвлення під час війни. Наприклад, питання про причини зміни місця роботи чи тривалі перерви у кар'єрі може викликати у кандидата емоційну реакцію, пов'язану з особистими втратами або вимушеною евакуацією. У цьому випадку HR-менеджеру необхідно демонструвати емпатійність, коректність і готовність прийняти відповідь без додаткового тиску.

Не менш важливим є аспект роботи з травматичними історіями. Кандидати нерідко несвідомо діляться власними переживаннями, прагнучи пояснити свої професійні прогалини чи труднощі з адаптацією. Для HR-фахівця тут важливо зберігати баланс: з одного боку, проявити щире розуміння і повагу до досвіду людини, а з іншого — не переходити межу та не брати на себе роль психолога чи терапевта. Етичність у цьому контексті полягає у вмінні вислухати, але водночас залишатися в професійних межах, не допускаючи надмірної емоційної залученості, яка може нашкодити обом сторонам.

Особливої уваги заслуговує питання конфіденційності. Інформація, яку кандидат ділиться під час інтерв'ю, має залишатися в межах професійного процесу і не використовуватися поза ним. Збереження довіри є фундаментальним принципом, без якого побудова відкритих відносин між HR та кандидатом стає неможливою.

Завершальний етичний вимір процесу відбору персоналу полягає у інтеграції об'єктивних професійних критеріїв із чутливим ставленням до індивідуального досвіду кандидатів. Як свідчать сучасні дослідження з управління персоналом у кризових умовах, мотиваційні орієнтири та поведінкові реакції претендентів значною мірою визначаються базовими потребами у безпеці, стабільності та соціальній підтримці. Відповідно, оцінювання має фокусуватися на професійних компетенціях, мінімізуючи ризик упереджень, пов'язаних із особистими травматичними переживаннями. Такий підхід дозволяє HR-менеджеру виступати не лише як виконавець рекрутингових процедур, а й як носій етичних стандартів та стабілізуючий чинник у процесі відбору, що особливо актуально в умовах воєнних викликів.

Таким чином, етичні аспекти відбору персоналу у складних соціальних умовах полягають не лише у дотриманні загальноприйнятих професійних стандартів, але й у

глибокому усвідомленні контексту, в якому перебувають кандидати. Делікатність у комунікації, уважне ставлення до травматичного досвіду та збереження конфіденційності є необхідними передумовами для формування гуманного та справедливого процесу відбору, що відповідає сучасним викликам.

Практичні рекомендації: використання інтерв'ю з акцентом на емпатію та активне слухання

У сучасних умовах підбору персоналу співбесіда перестає бути лише формальною процедурою оцінювання професійних компетенцій. Вона дедалі більше набуває характеру психологічної взаємодії, у якій важливу роль відіграють навички емпатії та активного слухання з боку HR-менеджера. Це особливо актуально у воєнний період, коли кандидати часто перебувають у стані підвищеної тривожності, невизначеності або мають досвід травматичних подій.

Акцент на емпатії в інтерв'ю дозволяє створити атмосферу довіри, де кандидат відчуває себе почутим і зрозумілим. Така взаємодія знижує рівень напруги, сприяє більшій відкритості відповідей і допомагає виявити не лише професійні, а й особистісні ресурси людини. HR-менеджер, демонструючи щире зацікавлення у досвіді кандидата, формує позитивний образ компанії та водночас отримує більш точну інформацію для прийняття кадрових рішень.

Активне слухання, у свою чергу, передбачає уважність до не лише вербальних, а й невербальних сигналів: інтонації, пауз, жестів чи емоційних реакцій. Важливими інструментами є перефразування відповідей кандидата, уточнювальні питання та вербалізація почуттів, наприклад: «Я чую, що для вас зараз важлива стабільність», «Ви виглядаєте стурбованим, коли говорите про попередній досвід». Це підсилює відчуття підтримки та дозволяє кандидату структурувати власні думки.

Практичне значення використання емпатійного підходу полягає не лише в підвищенні якості відбору, а й у формуванні довготривалих відносин між працівником та компанією. Кандидати, які відчувають, що до них ставилися з повагою і розумінням, частіше демонструють лояльність до організації та вищу мотивацію до співпраці.

Методи діагностики мотивації кандидатів в умовах воєнної реальності

Оцінка мотивації кандидатів завжди була складним завданням для HR-менеджера, оскільки вона стосується не лише професійних компетенцій, але й особистісних цінностей та внутрішніх установок. У воєнних умовах це завдання стає ще більш актуальним: традиційні мотиватори, як-от кар'єрне зростання чи корпоративні бонуси, відходять на другий план, поступаючись місцем потребам безпеки, стабільності та соціальної підтримки. У зв'язку з цим методи оцінки мотивації мають враховувати як індивідуальний досвід кандидата, так і специфіку суспільного контексту.

Одним із найбільш поширених інструментів залишаються опитувальники, які дозволяють у стандартизованій формі виявити домінуючі потреби та цінності. Психометричні методики, адаптовані до сучасних умов, допомагають оцінити рівень прагнення до стабільності, готовність до гнучких форматів роботи, ставлення до ризику чи необхідності працювати в умовах невизначеності. Важливим є те, що результати опитувальників забезпечують кількісні показники, що дає змогу порівнювати кандидатів між собою та робити більш обґрунтовані кадрові рішення.

Не менш значущим методом є використання відкритих запитань під час інтерв'ю. Вони створюють простір для кандидата вільно висловити свої очікування, страхи та пріоритети. Наприклад, запитання «Що для вас є найважливішим у роботі сьогодні?» або «Які умови дозволяють вам почуватися впевнено на новому місці?» дають змогу виявити справжні мотиватори, які часто не вдається зафіксувати стандартними тестами. У воєнний період такий підхід дозволяє HR-менеджеру глибше зрозуміти контекст життя кандидата та сформулювати більш реалістичні пропозиції.

Третім інструментом є використання кейсових завдань, що відображають реальні робочі ситуації. Вони допомагають не лише оцінити професійні навички, але й виявити, які мотиватори активуються у кандидата під час вирішення проблемних ситуацій. Наприклад, кейс, де потрібно прийняти рішення в умовах дефіциту ресурсів або високої соціальної відповідальності, демонструє, чи орієнтується людина на командну підтримку, прагне особистої стабільності чи готова брати на себе додаткову відповідальність. Таким чином, кейсові завдання поєднують оцінку компетентностей із діагностикою мотиваційної структури.

Застосування цих методів у комплексі дозволяє HR-менеджеру сформувати цілісне уявлення про мотивацію кандидата в умовах воєнних подій. Поєднання кількісних показників опитувальників із якісним аналізом відповідей на відкриті питання та результатів кейсів забезпечує більш глибоке і багатовимірне розуміння потреб і пріоритетів кандидатів. Це, у свою чергу, підвищує ефективність відбору персоналу та дозволяє сформувати команди, здатні працювати стабільно навіть у кризових умовах як зображено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів оцінки мотивації кандидатів у воєнних умовах

Метод	Переваги	Обмеження	Доцільність використання
Опитувальники	<ul style="list-style-type: none"> Стандартизованість результати Можливість кількісного порівняння Швидкість обробки даних 	<ul style="list-style-type: none"> Обмежена глибина розуміння індивідуальних мотивів Потреба в адаптації до сучасних реалій 	<ul style="list-style-type: none"> На етапі попереднього відбору для отримання загальної картини мотиваційних установок
Відкриті питання	<ul style="list-style-type: none"> Виявлення справжніх проблем і цінностей Гнучкість формулювань Поглиблене розуміння контексту життя кандидата 	<ul style="list-style-type: none"> Вимагають високої емпатії та навичок активного слухання від HR Складність об'єктивного аналізу відповідей 	<ul style="list-style-type: none"> На етапі інтерв'ю, для уточнення особистих пріоритетів
Кейсові завдання	<ul style="list-style-type: none"> Поєднання оцінки навичок і мотивацій Демонстрація поведінки у стресових умовах Виявлення прихованих цінностей 	<ul style="list-style-type: none"> Потребують часу на розробку та проведення Можливий суб'єктивізм в інтерпретації результатів 	<ul style="list-style-type: none"> На етапі фінального відбору, для перевірки відповідності реальним робочим викликам

Підтримка нових співробітників: адаптаційні програми та психологічна допомога

У сучасних реаліях війни питання ефективної адаптації нових співробітників стає ключовим елементом збереження стабільності та працездатності організацій. Вихід на нове місце роботи в умовах воєнного стресу нерідко супроводжується високим рівнем тривожності, невизначеності та зниженням психологічних ресурсів працівників Kahn, 2022. Тому адаптаційні програми мають охоплювати не лише організаційні аспекти входження в колектив, але й психологічну підтримку, що сприяє формуванню стійкої професійної ідентичності та зниженню ризику вигорання.

Наставництво як інструмент інтеграції

Однією з найбільш ефективних технік є **система наставництва Buddy System**, яка передбачає закріплення за новим співробітником досвідченого колеги. Наставник виконує функції провідника у професійному середовищі, допомагає орієнтуватися у внутрішніх

процедурах, корпоративній культурі та очікуваннях керівництва. Дослідження доводять, що така практика знижує рівень стресу новачків і прискорює процес інтеграції. В умовах війни додатковим ефектом наставництва є створення психологічної опори, що зменшує відчуття ізольованості та підвищує довіру до організації.

Групи психологічної підтримки та індивідуальні міні-сесії

Другим напрямом адаптації є **організація групових або індивідуальних сесій психологічної підтримки**. Такі зустрічі, які можуть проводитися як HR-менеджером, так і запрошеним психологом, сприяють емоційній розрядці та створюють простір для відкритого обговорення труднощів. Наприклад, практика щотижневих «check-in» зустрічей дозволяє виявити проблеми на ранніх етапах і запропонувати адекватні рішення. Це формує відчуття безпеки, сприяє довірі всередині команди та зменшує ризик професійної дезадаптації.

Поступове введення у робочі завдання

Третя техніка — **поступове введення у виконання професійних обов'язків Gradual Onboarding**. На практиці це означає, що замість миттєвого занурення у повний спектр завдань, новий співробітник отримує можливість послідовно опановувати функціонал — від простих і рутинних до більш складних та відповідальних завдань. Такий підхід сприяє підвищенню впевненості у власних силах, мінімізує ймовірність перевантаження та дозволяє зберігати баланс між вимогами роботи та психоемоційними ресурсами.

Таким чином, адаптація нових співробітників у воєнних умовах вимагає інтеграції організаційних і психологічних стратегій. Наставництво, групи підтримки та поступове введення у завдання формують комплексну систему, що забезпечує не лише ефективність входження у професійну діяльність, але й створює умови для збереження психічного здоров'я працівників. Для HR-менеджера це означає необхідність поєднання функцій рекрутера, кризового комунікатора та фасилітатора безпечного середовища, що стає критично важливим чинником стійкості організації у кризовий період.

Висновки

Аналіз сучасних підходів до підбору та адаптації персоналу у воєнних умовах свідчить про суттєві трансформації ролі HR-менеджера та підходів до мотивації кандидатів. Традиційні мотиватори, які раніше відігравали ключову роль у прийнятті рішень про

працевлаштування, такі як кар'єрне зростання, престижність посади та корпоративні бонуси, у сучасному контексті значною мірою відходять на другий план. Натомість на перше місце виходять базові потреби: матеріальна стабільність, безпека для себе та своєї родини, баланс між роботою та особистим життям, а також соціальна підтримка з боку колективу та компанії. Ця трансформація змушує HR-фахівців переглядати підходи до оцінки мотивації, впроваджуючи більш комплексні та багатовимірні методи, що дозволяють виявити реальні пріоритети кандидатів у кризових умовах.

Сучасний HR виконує багатогранну роль: він є одночасно рекрутером, психологом та стабілізуючою ланкою організації. З одного боку, HR відповідає за підбір персоналу та забезпечення ефективності кадрових процесів, а з іншого — підтримує психоемоційний стан як кандидатів, так і внутрішньої команди. Це особливо важливо під час війни, коли стрес, невизначеність та психологічні травми можуть впливати на працездатність і адаптацію співробітників. У такому контексті HR повинен володіти навичками емпатії, активного слухання, етичної взаємодії, а також умінням формувати безпечне середовище, де співробітники можуть відчувати підтримку та розуміння.

Ключовим викликом стає оцінка психоемоційного стану кандидатів та їх мотиваційних установок. Традиційні інструменти оцінки, такі як стандартизовані опитувальники, доповнюються відкритими питаннями під час інтерв'ю та кейсовими завданнями, що відображають реальні робочі ситуації. Такий підхід дозволяє HR-менеджеру поєднувати кількісну оцінку з глибинним розумінням психологічних та мотиваційних особливостей людини. Це дає змогу формувати команди, здатні ефективно працювати навіть у умовах високої невизначеності та постійного стресу.

Особливу роль відіграє підтримка нових співробітників, яка поєднує адаптаційні програми та психологічну допомогу. Комплексна адаптація, що включає організаційні інструктажі, менторські програми та тренінги зі стрес-менеджменту, дозволяє швидше інтегрувати новачків у колектив, підвищує їхню мотивацію та зменшує ризик втрати працездатності через стресові фактори. Регулярний зворотний зв'язок та можливість висловити труднощі створюють атмосферу довіри та безпеки, що є критично важливим для формування стабільного та продуктивного колективу.

Збереження психологічної стійкості HR-менеджера в умовах війни є ключовою умовою ефективного виконання професійних функцій. Ризики вигорання значно зростають через поєднання високих емоційних навантажень і підвищеної відповідальності, тому

особливої актуальності набуває інтегрований підхід до профілактики. До важливих чинників належать розвиток навичок саморегуляції, створення сприятливого робочого середовища, залучення соціальної підтримки та дотримання балансу між роботою й особистим життям. Водночас відчуття сенсу та місії діяльності формує внутрішній ресурс, що допомагає не лише зберігати стійкість, а й підтримувати високу професійну мотивацію. У комплексі ці елементи дають можливість HR-менеджеру уникнути вигорання та ефективно виконувати роль посередника між інтересами компанії та потребами людей у кризових умовах.

Таким чином, сучасна діяльність HR-менеджера в умовах воєнних викликів набуває багатовимірного характеру, де тісно переплітаються професійні, психологічні та мотиваційні завдання. Однією з ключових трансформацій є зміна системи мотиваторів кандидатів, коли на перший план виходять базові потреби безпеки, стабільності та соціальної підтримки, тоді як традиційні орієнтири на кар'єрне зростання тимчасово відступають у тінь. Паралельно відбувається інтеграція психологічних підходів у процес відбору, що проявляється у використанні емпатійних технік комунікації, створенні атмосфери довіри та впровадженні адаптаційних програм, спрямованих на зниження рівня стресу та підвищення залученості співробітників.

У такому контексті HR-менеджер постає не лише як рекрутер чи адміністратор процесів, але й як важлива стабілізуюча ланка компанії, здатна забезпечувати баланс між організаційними вимогами та людськими потребами. Саме комплексне врахування професійних компетенцій, психоемоційного стану кандидатів і гуманістичних принципів взаємодії створює передумови для формування стійких, мотивованих і продуктивних команд. Це набуває особливої ваги у соціально напружених і воєнних реаліях, де кожне управлінське рішення має не лише організаційне, але й глибоке психологічне значення.

Список використаних джерел

1. Campion, M. A., Palmer, D. K., & Campion, J. E. (1997). *A review of structure in the selection interview*. *Personnel Psychology*, 50(3), 655–702. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1997.tb00709.x>
2. Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). *Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)*. *Depression and Anxiety*, 18(2), 76–82. <https://doi.org/10.1002/da.10113>

3. Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. A., Brymer, M. J., Friedman, M. J., ... Ursano, R. J. (2007). *Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence*. *Psychiatry*, 70(4), 283–315. <https://doi.org/10.1521/psyc.2007.70.4.283>
4. Гаврилюк, І. В. (2023). Психологічні чинники адаптації працівників у нових соціальних умовах. *Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Психологія*, 1(13), 56–64.
5. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). *The measurement of experienced burnout*. *Journal of Occupational Behavior*, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.1002/job.4030020205>
6. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (2014). *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach*. HHS Publication No. (SMA) 14-4884. Rockville, MD: SAMHSA.
7. Дмитренко, Т. О. (2022). Особливості професійної мотивації працівників у період соціально-економічної нестабільності. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»*, 1(1), 88–95.
8. Allen, T. D., Eby, L. T., Chao, G. T., & Bauer, T. N. (2017). *Taking stock of two relational aspects of organizational life: Tracing the history and shaping the future of socialization and mentoring research*. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 324–337.
9. Bauer, T. N., & Erdogan, B. (2016). *Organizational socialization: The effective onboarding of new employees*. In Zedeck, S. (Ed.), *APA handbook of industrial and organizational psychology*. Washington, DC: American Psychological Association.
10. Cooper, C. L., & Cartwright, S. (2021). *Mental health and well-being at work: Future challenges and opportunities*. *Human Relations*, 74(1), 3–15.
11. Kahn, W. A. (2022). *The human side of organizational resilience in times of crisis*. *Academy of Management Perspectives*, 36(2), 228–242.
12. Карамушка, Л. М., & Філь, О. А. (2022). Психологічне забезпечення діяльності організацій в умовах воєнного стану. *Організаційна психологія. Економічна психологія*, 2(1), 7–15.
13. Шевченко, Н. Ф. (2023). Управління персоналом в умовах кризових ситуацій: український контекст воєнних викликів. *Економіка та управління підприємствами*, 3, 102–111.